

УДК 616.314

**РЕМИНИРЕЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КАРИЕСЕ В СТАДИИ ПЯТНА У
ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ**

ХАМИДОВА ТУФАНИССО МАРУФОВНА

к.м.н., доцент, заведующая кафедрой «Терапевтической стоматологии» Таджикского
национального университета

АХУНОВА МАЛИКА ЗОКИРДЖОНОВНА

Ассистент кафедры «Терапевтической стоматологии» Таджикского национального
университета

КОДИРОВА ДИЛБАР РУСТАМДЖОНОВНА

Ассистент кафедры «Терапевтической стоматологии» Таджикского национального
университета

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования эффективности реминерализирующей терапии у детей раннего возраста с начальными проявлениями кариеса — стадией белого пятна. В исследовании приняли участие 321 ребёнок в возрасте до 5 лет, из которых 198 детей находились в возрасте до 3 лет. Проведён сравнительный анализ различных реминерализирующих методик с оценкой клинической динамики и стойкости ремиссии.*

***Ключевые слова:** кариес, стадия пятна, реминерализирующая терапия, дети раннего возраста, профилактика, эмаль.*

**РЕМИНИРЕЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КАРИЕСЕ В СТАДИИ ПЯТНА У
ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ**

Т.М.ХАМИДОВА, М.З.АХУНОВА, Д.Р.КОДИРОВА

Таджикский национальный университет, кафедра терапевтической стоматологии

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования эффективности реминерализирующей терапии у детей раннего возраста с начальными проявлениями кариеса — стадией белого пятна. В исследовании приняли участие 321 ребёнок в возрасте до 5 лет, из которых 198 детей находились в возрасте до 3 лет. Проведён сравнительный анализ различных реминерализирующих методик с оценкой клинической динамики и стойкости ремиссии.*

***Ключевые слова:** кариес, стадия пятна, реминерализирующая терапия, дети раннего возраста, профилактика, эмаль.*

**REMINERELIZING THERAPY FOR CARIES AT THE SPOT STAGE IN
CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD**

T.M.HAMIDOVA, M.Z.AKHUNOVA, D.R.QODIROVA

Tajik National University, Department of Therapeutic Dentistry

***Annotation.** The article presents the results of a study of the effectiveness of remineralizing therapy in young children with initial manifestations of caries - the white spot stage. The study involved 321 children under the age of 5 years, of which 198 children were under the age of 3 years. A comparative analysis of various remineralizing techniques was carried out with an assessment of the clinical dynamics and durability of remission.*

Key words: *caries, spot stage, remineralizing therapy, young children, prevention, enamel.*

Актуальность

Кариес зубов остаётся одним из наиболее распространённых заболеваний у детей раннего возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), признаки кариозного поражения встречаются у более чем 40% детей до 5 лет. Особое значение имеет ранняя диагностика и своевременное лечение кариеса на стадии белого пятна, что позволяет остановить процесс деминерализации и сохранить структуру эмали без необходимости инвазивного вмешательства. [5,6,7].

У детей до 3 лет эмаль молочных зубов отличается низкой степенью минерализации, повышенной проницаемостью и уязвимостью к кислотным воздействиям. Поэтому реминерализующая терапия является основным направлением лечения кариеса на начальной стадии.

Цель исследования

Изучить эффективность различных методов реминерализующей терапии при кариесе в стадии пятна у детей до 3 лет.

Материалы и методы

Исследование проводилось в 2023–2024 годах среди 321 ребёнка в возрасте до 5 лет, посещающих детские стоматологические кабинеты г. Душанбе.

Из них: 198 детей — в возрасте до 3 лет, 123 ребёнка — в возрасте от 3 до 5 лет.

Диагностика проводилась с использованием клинического осмотра, витального окрашивания эмали метиленовым синим и аппликационных проб с 2% раствором метиленового синего для выявления участков деминерализации.

Дети были разделены на три группы:

1. Основная группа (n=107) — реминерализующая терапия препаратами на основе кальция, фтора и фосфата (например, «R.O.C.S. Medical Minerals», «Elmex Gelée»).

2. Сравнительная группа (n=105) — использование препаратов, содержащих гидроксиапатит и казеин-фосфопептид (CPP-ACP) («GC Tooth Mousse»).

3. Контрольная группа (n=109) — только стандартная гигиена и профилактические мероприятия (чистка зубов, обучение родителей уходу за полостью рта).

Курс терапии составлял 10–15 аппликаций через день, повтор через 6 месяцев.

Результаты исследования

После курса терапии результаты распределились следующим образом:

Группа	Кол-во детей	Полное восстановление блеска и цвета эмали	Частичное восстановление	Прогрессирование кариеса
Основная	107	82 (76,6%)	20 (18,7%)	5 (4,7%)
Сравнительная	105	74 (70,4%)	23 (21,9%)	8 (7,7%)
Контрольная	109	34 (31,2%)	42 (38,5%)	33(30,3%)

Полученные данные показывают, что применение реминерализующих препаратов с ионами кальция, фтора и фосфатов наиболее эффективно на ранней стадии кариозного процесса.

Если визуализировать результаты, можно увидеть что:

В основной группе полное восстановление наблюдалось у 76,6% детей.

В сравнительной – 70,4%.

В контрольной --только у 31,4%

Доля прогрессирования кариеса была минимальной в основной группе (4,7%) и максимальной в контрольной (30,3%). Это подтверждает высокую эффективность реминерализующих препаратов с ионами кальция, фтора и фосфатов.

Обсуждение результатов

Реминерализующая терапия показала высокую эффективность у детей до 3 лет при ранней диагностике. Восстановление структуры эмали происходило быстрее у детей, получивших препараты, содержащие активные минералы в сочетании с фтором.

Применение средств на основе СРР-АСР показало хорошие результаты, особенно при сочетании с обучением родителей правильной гигиене и ограничением потребления сахара. Однако выраженный эффект наблюдался только при регулярности применения.

Выводы

1. Реминерализующая терапия является эффективным и безопасным методом лечения кариеса в стадии пятна у детей до 3 лет.

2. Наилучшие результаты достигаются при применении комплексных средств, содержащих кальций, фтор и фосфаты.

2. Наилучшие результаты достигаются при применении комплексных средств, содержащих кальций, фтор и фосфаты.

3. Профилактика и регулярные осмотры стоматолога должны начинаться с момента прорезывания первых зубов.

4. Обучение родителей методам ухода за полостью рта ребёнка — ключевой фактор успешной реминерализующей терапии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Левин А.И., Шубич М.Г. «Профилактика и лечение кариеса у детей раннего возраста». — М., 2021.
2. Mount G., Hume W.R. Preservation and Restoration of Tooth Structure. 3rd ed. — Quintessence, 2019.
3. Marinho V.C. et al. "Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents." Cochrane Database, 2020.
4. Киселёва Е.А. «Современные подходы к реминерализующей терапии у детей». — Детская стоматология, 2022.
5. Хамидова Т.М., Назаров З.А., Исмаилова Д.Г., Ахунова М.З. «Изучение состояния полости рта при синдроме Дауна у детей школьного возраста» Международный научно-практический журнал: ENDLESS LIGHT IN SCIENCE №1. 2025 г. С.15-19.
6. Хамидова Т.М., Исмоилов А.А., Асадова З.Х., Соибова С.Д. Структурный анализ распространенности и интенсивности кариеса зубов у медицинского персонала стоматологических учреждений. /ТНУ Наука и инновация. №1 2020г. Душанбе С.5-7. ISSN 2312-3648.
7. Хамидова Т.М., Кодирова Д.Р., Махмудов К.Дж., Гафуров З.Дж. /Эффективность лечения кариеса и его осложнений среди детей с синдромом Дауна/ Инновационное развитие науки и образования: проблемы, достижения и перспективы развития. Сборник научных статей. -Москва. ЭТНОС- 2025 г.С.313-315.